

**ARTIGO DESAMPARO HUMANO À LUZ DA
PSICANÁLISE.**

HÉLIO DE LIMA JÚNIOR

RESUMO

Pensar no desamparo humano é pensar inicialmente no nascimento do ser humano, onde pode-se constatar a manifestação do seu sofrimento: no choro, no grito, no espernear e no desespero que emergem com contundência, muito mais do que em outros animais. O bebê humano precisa da intervenção de um Outro experiente para responsabilizar pela sua sobrevivência biológica e psicológica. Entretanto, Freud (1895) inicia sua teorização mencionando o exemplo de um recém-nascido que, desamparado, tenta suprimir uma estimulação desprazerosa por intermédio de respostas motoras, como o choro e agito dos membros, tais respostas que não produzem o alívio desejado, sobretudo por ainda persistir o estímulo desagradável. Neste caso, a eliminação do desprazer só será obtida mediante a realização de uma ação específica, ou seja, quando o Outro que lhe fornece o alimento. O sujeito advém a partir do Outro. Observar-se-á que é impossível obter um amparo pleno, é impossível atingir a completude, é difícil ser feliz, isto porque o ser humano é vulnerável a situações que chegam a barrá-lo, como por exemplo: nas atuações implacáveis da força da natureza, pois não se consegue detê-la, o corpo humano é frágil e padece com as doenças e as relações sociais são injustas, pois não proporcionará uma estabilidade. Portanto, na caminhada empreendida pelo ser humano à procura do tão sonhado amparo não cessará. Percebe-se, no entanto, que a tal procura é fundamental, pois dinamizará a existência humana na construção da dimensão cultural. E o sentido que se pode obter desta trajetória é aceitar a falta que nunca será preenchida, conscientizando que a suposta plenitude é ilusória, só atingimos através da expressão radical da finitude, que é a morte.

Palavras-chave: Humanização, Desamparo/Amparo, Psicanálise, Aprendizagem, Educação.

ABSTRACT

To think of human helplessness is to think initially of the birth of human beings, where can be see the manifestation of their suffering: in crying, screaming, kicking and despair that emerge with force, much more than in other animals. The human baby needs the intervention of an experienced Other to take responsibility for its biological and psychological survival. However, Freud (1895) begins his theorization by mentioning the example of a newborn who, helpless, tries to suppress an unpleasant stimulation through motor responses, such as crying and agitation of the limbs, such responses do not produce the desired relief, mainly due to the unpleasant stimulus persists. In this case, the elimination of displeasure will only be obtained by carrying out a specific action, that is, when the Other provides food. The subject comes from the Other. It will be observed that it is impossible to obtain full support, it is impossible to reach completeness, it is difficult to be happy, this is because the human being is vulnerable to situations that come to stop him, such as: in the relentless actions of the force of nature, because it cannot be stopped, the human body is fragile and suffers from diseases and social relations are unfair, as they will not provide complete stability. Therefore, the journey undertaken by human beings in search of the much dreamed of protection will not cease. It is perceived, however, that such a search is fundamental, as it will streamline human existence in the construction of the cultural dimension. And the meaning that can be obtain from this trajectory is to accept the lack that will never be filled and to become aware that the supposed fullness is illusory, we only reach it through the radical expression of finitude, which is death.

Keywords: Humanization, Helplessness/Support, Psychoanalysis, Learning, Education.

1. INTRODUÇÃO

O desamparo humano diz respeito à condição inicial da vida, onde o pequeno ser precisa da intervenção de uma pessoa experiente que o ampare, que lhe dê proteção, carinho, alimentação e fertilizem as suas perspectivas imaginárias e simbólicas.

O filhote do homem é refém do sujeito adulto, que pode ser a mãe, o pai, a babá, ou melhor, alguém que vai lhe conceder, gradativamente, sentido no percurso de sua existência.

O desamparo é um momento de tensão, desprazer, mas é o que move o sujeito a procurar a satisfação e tentar realizar o que deseja, impedindo que o ser humano permaneça num estado de inércia psíquica. No entanto, é através da procura de amparo que o sujeito pode criar, construir, se inserir na perspectiva simbólica; porém este processo não pode ser enquadrado só na dimensão da criação como também, no da destruição, das tragédias, etc.

No mundo exterior, o ser humano acaba representando esta procura de amparo, se vinculando e também se alienando na figura de um pai protetor que tanto pode ser: Deus, um líder, ideologia, etc.

O desamparo está inscrito na constituição do homem. Porém, precisa estar ligado a uma instituição, pois é ali que se dá o desenvolvimento da civilização e se efetivam as relações sociais.

Nota-se a emersão do desamparo na sexualidade, pois não encontrará a plenitude, o ser humano é único, cada um se apresenta diferentemente no que concerne ao sexo, num estado psíquico distinto.

O mito e a ciência, em seu poder explicativo inflamam a onipotência humana tentando sepultar a dor da existência mascarando o desamparo.

A função da autoridade visa edificar as limitações, garantir e propiciar a vida aos seres para interagirem no mundo externo, que capazes de respeitar tanto aos outros como a si mesmos. Assim as potencialidades humanas chegam a florescer num autêntico desenvolvimento psíquico em permanente construção do si mesmo.

Esta investigação vem ressaltar a emergência do desamparo, inicialmente no nascimento do ser humano, que precisa urgentemente da intervenção do sujeito experimentado para manter a sobrevivência do bebê, à medida que é guiado pelo Outro. Num outro momento focalizará a questão da sexualidade, as relações afetivas inicialmente com o bebê humano posteriormente genital, porém não conseguirá completar o homem. Num outro, enfatizará a relação do desamparo em situações traumáticas e angustiantes e também o surgimento da dor e da morte. E finalmente a relação do desamparo com a perspectiva cultural como: a religião, a ciência e a sociedade capitalista, que são proteções ilusórias, onde o homem acaba pagando um preço alto com as suas consequências, pois acabam privando o ser humano do senso crítico.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Amparo e desamparo/ação específica

O Grande Dicionário Brasileiro de Português, Melhoramentos, ilustrado. Vol II, Prado; Silva et al. (1975), menciona que a palavra, *Desamparo*, diz respeito “a faltar com o auxílio, socorro ou proteção, deixar de segurar, de sustentar, de resguardar. Privar daquilo que sustenta, segura ou resguarda. Deixar de se firmar; largar aquilo a que se apoiava ou arrimava. Afastar de; desertar. O desamparado é aquele que está abandonado e solitário, faltam-lhe auxílio e socorro”

Verifica-se que o desamparo deriva secundariamente do amparo. No entanto, se pode pensar que a rapidez das transformações culturais dificulta o homem contemporâneo de sentir que está assentado sobre uma estrutura firme, sustentadora e amparadora.

A linguagem colocaria naturalmente o amparo como primário e o desamparo como secundário.

Por maiores que fossem os desconfortos e os perigos no mundo externo ali estava à mãe generosa abrigando os homens em seu colo amparador e protetor, nota-se que o amparo vindo da deusa-mãe, da mãe-terra. Essas culturas matricentradas ao serem substituídas por sistemas patriarcais sofreram modificações, introduzindo-se, no âmago da civilização, a rivalidade, a belicosidade, a impiedade, a competição e a crueldade.

A relação mãe-filho, ao mesmo tempo em que fornece amparo, provoca sensações e sentimentos tanto agradáveis quanto desagradáveis, tanto alentadores quanto deletérios.

O solo no qual o ser humano se ampara está impregnado de valores, ideologias, de mitologias fantasmática. Daí a dificuldade do ser humano libertar-se de sintomas e de certas formas de sentir e de ser, como por exemplo, libertar-se de uma compulsão, libertar-se do ódio, libertar-se da desvalorização, libertar-se da culpa, etc.

O desamparo surge onde as defesas são inadequadas e os sintomas psicopatológicos. No que concerne ao estado de desamparo, este está relacionado com a dependência muito

prolongada do filhote do homem ao sujeito experimentado, pois a existência intrauterina do homem é relativamente breve, em relação à maioria dos animais, o homem é menos acabado que eles, na medida que são lançados ao mundo.

O desamparo de um recém-nascido não é apenas orgânico, mas, sobretudo, simbólico. No entanto, é o Outro que outorga significação à insatisfação do recém-nascido e acaba integrando os caminhos pelos quais o bebê buscará obter satisfação e simbolização.

2.2. DESAMPARO DIANTE DA SEXUALIDADE

O desamparo e a falta fornecem embasamento para que seja efetivada a constituição psíquica do humano, constituição esta que é diferente do animal irracional que está basicamente vinculado à perspectiva da necessidade, do instinto; já o humano está vinculado à perspectiva do desejo, da pulsão.

O ser humano advém como homem ou como mulher na medida em que é a linguagem que vai determinar a sua posição de se fazer homem ou mulher; esta é uma operação de identificação.

Os órgãos de reprodução não são as únicas partes do corpo que provocam sensações de prazer sexual, sendo também impossível que não haja estimulações dos genitais na primeira infância. Porém, há produção de uma certa quota de prazer sexual que ocorre em várias partes da pele, pela atividade de certas funções e pela excitação de muitos estados afetivos, dando-se a essa fase o nome de autoerotismo.

No que concerne à prontidão da sexualidade genital vê-se que se trata de um momento em que o indivíduo está com seu desenvolvimento fisiológico completo e pronto para assumir sua vida sexual, mas não no ponto de saber sobre a sexualidade. Há um desencontro entre o corpo biológico e o corpo erógeno, onde a pulsão sexual vai fazendo suas marcas no ser falante. A sexualidade é algo singular e só poderá ser tratada a partir das perguntas e questões de cada um. Deve-se levar em conta que a sexualidade está vinculada ao comando do inconsciente e desejo específico de cada um e não se pode dizer à idade que as pessoas estariam preparadas para assumir suas vidas sexuais.

A sexualidade com sua condição de prematuridade e incompletude, pois não é plena, sempre será marcada pela parcialidade. Quando Lacan diz que não existe relação sexual, no entanto ela está inserida na dimensão do impossível, isto porque nunca atingirá a plenitude. O ser humano nasce em total dependência de um Outro e marca com isso uma

condição estrutural de desamparo. A finitude humana no seu confronto com a morte é a marca impressa no corpo que se refere à impossibilidade humana. Ao mesmo tempo em que o ser humano é incompleto é por intermédio desta incompletude que o sujeito é movido a abrir possibilidades, dando um destino suportável a seu desamparo estrutural.

Do ponto de vista psicanalítico a sexualidade está remetida a um campo faltoso no que concerne às boas condutas e bons ensinamentos e acaba revelando o inconsciente, que sempre será porta-voz de um mal-estar.

2.3. DESAMPARO DIANTE DA ANGÚSTIA, DA DOR E DA MORTE

Freud, aponta que a angústia infantil está ligada à perda de amor, está relacionada à dependência estrutural da criança aos adultos. Porém, a intervenção do sujeito experimentado, faz com que seu desamparo tenha como contraponto através da alienação no discurso e no desejo parental.

A angústia funcionaria como uma reação original ao desamparo, podendo ser reproduzida posteriormente como reação a uma situação perigosa. Assim como uma pessoa percebe um perigo interno, um conflito intrapsíquico entre o desejo e a defesa, pois a ameaça externa surge com a manifestação de um afeto de angústia ligado à ideia, à imagem, à fantasia de uma situação ameaçadora ou à perda do objeto amado.

A psique é invadida pelo afeto de ansiedade, como parece expor Freud, o afeto e a neurose estão firmemente inter-relacionados. O primeiro diz respeito a uma excitação, exógena e o segundo a uma reação a excitação endógena. Entretanto, na neurose o sistema nervoso reage a uma excitação interna, enquanto o afeto reage a uma excitação externa.

O ato de nascer é a primeira experiência de angústia, sendo assim a fonte e o protótipo desta sensação. Freud expõe que a angústia tem uma aparência de ser uma expressão do sentimento da criança em sua desorientação, como se não soubesse lidar com sua catexia de anseio. Esta angústia aparece como uma reação à perda do objeto perdido. Entretanto a angústia de castração simbólica constitui o medo da criança de ser separada de um objeto altamente valioso, que é a mais antiga angústia, a angústia primeva do nascimento, que ocorre por ocasião da separação da mãe.

A perda de um objeto e a ameaça de castração são perigos que vêm de fora. Nas fobias o perigo parece ser mais externo, nas neuroses obsessivas o perigo é mais interno. Temos

a angústia realística quando o perigo é conhecido e angústia neurótica quando o perigo é desconhecido, pois o perigo é pulsional. No caso, o desamparo físico se o perigo for real e o desamparo psíquico se for pulsional.

A dor ao romper por completo as resistências oferecidas pelas barreiras de contato, cria facilitações diferenciadas, produz uma facilitação entre uma propensão à descarga e uma imagem do objeto que a acentua. A dor representa um limite, uma fratura nos limites orgânicos e psíquicos que remete ao desamparo inicial e apresenta uma íntima relação com o conceito de trauma, um aumento de estímulo tanto interno como externo.

A dor produz um aumento de tensão, uma tendência à descarga e uma facilitação entre esta tendência e a imagem do objeto que provocou a dor. A dor não situa na dimensão oposta ao prazer, a oposta ao prazer é o desprazer, no entanto, a dor, prazer e desprazer não se situam no mesmo registro, porém Freud não elimina a possibilidade de a dor vir a se constituir como um ingrediente fundamental da economia do prazer e desprazer.

Pensar a Dor é de suma importância, exatamente porque aponta para os sofrimentos psíquicos e corporais por vezes indistintos. Isto porque entendemos que nossa tarefa como Psicanalistas é integrar mente e corpo na unidade subjetiva e está numa unidade maior que é o mundo em que vivemos. A DOR grifa sonora e silenciosamente e reverbera ecos de almas, corpos e órgãos que estão entre nós e que não mais estão. Grita o órgão perdido, o filho que já se foi, o amor rasgado que lanha os corpos no silêncio de quem partiu. DOR da doença, da ausência, da morte, da perda. DOR do desejo que não se realiza e da incapacidade de se desejar. DOR raivosa, ansiosa, angustiada, melancólica, deprimida, vazia... DOR que grita e silencia. (FOLDER DA SOCIEDADE DE PSICANÁLISE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, Abril de 2005).

2.4 O DESAMPARO DIANTE DAS PERSPECTIVAS CULTURAIS (RELIGIÃO, CIÊNCIA, CAPITALISMO...).

O desamparo aparece como uma ideia consistente, ao aceitar o debate cultural em torno da imagem do Eu utilitarista e racionalista. Explicitando, à imagem triunfalista de um Eu senhor de si mesmo, ilusoriamente consciente de seus melhores interesses, a

psicanálise responde com o Eu trágico do inconsciente e da pulsão de morte. O Eu da razão é uma ficção imaginária, criada para ocultar “a ferida narcísica”, ou a ameaça de castração.

O ser humano procura amparo nas crenças religiosas, buscando um pai que pode lhe conceder proteção. Freud diz que as doutrinas religiosas, todas são ilusões insuscetíveis de prova. Algumas são tão improváveis, tão incompatíveis com tudo, que se pode compará-las com os delírios.

Freud diz que a religião não pode dar respostas a todas as questões. É uma ilusão achar que ela poderá oferecer soluções a todos os sofrimentos e falhas humanas. A religião seria a neurose obsessiva universal, ela surgiu do complexo de Édipo, do relacionamento com o pai.

Nota-se que o sujeito humano em sua trajetória busca soluções aliviadoras pelas individualidades, principalmente por intermédio do mundo ilusório que a sociedade capitalista impõe, com a finalidade de dominar a existência pela via da dimensão econômica. A sociedade produtiva visa, no entanto, colar o desejo ao objeto, um objeto adequado para a aquisição de um gozo pleno, postergado sempre para amanhã, que dá acesso à abertura desenfreada ao vasto campo da economia de mercado e do sucesso do marketing em nossa época. O objeto é transformado em valor de mercadoria, no entanto, o campo da comercialização monta armadilhas para atrair o desejo e assegurar um gozo prometido para mais adiante.

Freud, no entanto, parece que delineou a posição de fragilidade estrutural do sujeito humano da seguinte forma: a fragilidade corporal, as ameaças da natureza e os horrores gerados nas relações ambivalentes com os outros. Os homens são frágeis, finitos e mortais e criam artifícios para o tamponamento da falta. Por isto é tão difícil ser feliz, pois viver não é fácil e desta forma não se pode passar sem suavizações, sejam distrações que nos faz minimizar nossa miséria, ou satisfações substitutivas.

É importante analisar que não existe uma sociedade da abundância, como querem fazer crer, mas sim um sistema econômico em que predominam as diferenças sociais extremadas. Contudo, o sujeito contemporâneo se vê submetido a um excesso de estimulação, ou de intensidades, difícil de ser metabolizado, situação essa que se aproxima bastante da concepção do trauma em psicanálise - na ausência de suportes simbólicos que possam servir de referência identificatória ou de construções de ideais.

Na sociedade tecnológica, do desperdício e do excesso, os sujeitos ficam desatinados na impossibilidade de armazenar e metabolizar o que extrapola sua capacidade psíquica. É assim que o desamparo, próprio do ser humano, assume um caráter traumático, no sentido Freudiano, onde o trauma é definido como uma quantidade excessiva de excitação que rompe o escudo protetor, suscitando uma angústia intensa e uma paralisação subjetiva que certamente interfere na constituição do superego tendo no desamparo um de seus determinantes de origem.

A Psicanálise é um laço social e, também, um saber, que trata de transformar a relação do sujeito com o significante mestre, no entanto, a psicanálise pode tentar investir os prejuízos e estigmas, para que volte a aflorar o sujeito e seu desejo

Enquanto o ser humano tiver vida, ele não alcançará a plenitude. Finalizo então com esses versos que Freud citou na sua carta a Fliess, de Die Beiden Gulden; “Ao que não podemos chegar voando, temos de chegar manquejando”.

3.METODOLOGIA

Verifica-se que a investigação é qualitativa, descritiva (teórica), e interpretativa. A investigação é bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é, no entanto, utilizada livros, revistas, documentos, periódicos, registros impressos, etc.

4.RESULTADOS

As primeiras marcas psíquicas efetivadas ao bebê humano é a condição primordial para sua entrada na dimensão humana – a modelagem humana. Por intermédio do desamparo, a luta pela sobrevivência e a tentativa de reviver o processo de satisfação é o que o leva o humano a desejar. O desejo nasce da defasagem entre a necessidade e a demanda pela necessidade, o sujeito escolhe um objeto específico visando satisfazer-se. Assim é como o desejo se relaciona com a falta, um grande vazio que nunca será satisfeito.

O desamparo é a luta pela vida, que emerge a angústia e dor, pois o ser humano na luta pela existência constrói possibilidades se apegando aos objetos e às crenças, com a finalidade de assegurar uma possível proteção.

A dor produz um aumento de tensão, uma tendência à descarga e uma facilitação entre esta tendência e a imagem do objeto que provocou a dor. A dor não situa na dimensão oposta ao prazer, a oposta ao prazer é o desprazer, no entanto, a dor, prazer e desprazer não se situam no mesmo registro, porém Freud não elimina a possibilidade de a dor vir a se constituir como um ingrediente fundamental da economia do prazer e desprazer.

O trabalho psicanalítico leva-nos a ressignificar os conteúdos antigos em novos é um processo de dor e sofrimento, que leva tempo, até que a mente possa suportar um novo olhar, um novo sentido, uma nova criação.

A cultura e a tecnologia intervêm como objetivo de proteger o homem da natureza e controlar suas relações mútuas. Na cultura, sob a pressão do sofrimento, os homens diminuem suas pretensões à felicidade, substituindo em parte o princípio do prazer pelo de realidade, tentando assegurar, se não a felicidade sonhada, pelos menos a felicidade possível. Evitar o desprazer já é uma grande vitória.

Investigar a questão do desamparo é descobrir um importante causa do sofrimento humano, suas desilusões, frustrações, dor psíquica e de seu adoecimento psíquico. Entretanto, o ser humano é marcado pela satisfação intrauterina, que traz para vida uma sensação de certa completude, pois com o nascimento ele efetiva a trilha do sofrimento e morte.

5.DISCUSSÃO.

Esta investigação teórica através da abordagem psicanalítica expõe que todo ser humano é vulnerável às forças externas e internas que dizem respeito às predisposições constitucionais. Pode-se considerar que o estado de angústia do bebê, é vivenciado nos primeiros meses de vida, as falhas na maternagem, nos abandonos prematuros dos pais e nos excessos de estímulos (mensagens sexuais, carícias, emissão de palavras, inscrição, transcrição e tradução) de toda ordem. Todavia, a dimensão psíquica da criança não tem condições de processar todos os estímulos que foram experimentados e também ela não tem condições de saber como os referidos estímulos determinarão a sua vida e de que forma serão canalizados.

O ato de nascer é a primeira experiência de angústia, de desamparo, sendo assim a fonte e o protótipo desta sensação. Freud parece então explicar que essa angústia tem uma aparência de ser uma expressão do sentimento da criança em sua desorientação, como se

não soubesse lidar com sua catexia de anseio. Esta angústia aparece como uma reação à perda do objeto. Entretanto a angústia de castração simbólica constitui o medo da criança de ser separada de um objeto altamente valioso, que é a mais antiga angústia, a angústia primeva do nascimento, que ocorre por ocasião da separação da mãe.

O desamparo e a falta fornecem embasamento para que seja efetivada a constituição psíquica do humano, constituição esta que é diferente do animal irracional que está basicamente vinculado à perspectiva da necessidade, do instinto; já o humano está vinculado à perspectiva do desejo, da pulsão.

O trabalho psicanalítico movimenta a vida humana visando elaborar os conteúdos do passado para aflorar novas saídas e possibilidades, até que a mente possa suportar um novo olhar, uma nova construção, etc., vindo atuar para que o ser humano venha conviver com a falta, com o desamparo, aposta-se na seguinte conscientização: “que nem tudo na vida é do jeito que a gente quer”.

Freud, no entanto, parece que delineou a posição de fragilidade estrutural do sujeito humano da seguinte forma: a fragilidade corporal, as ameaças da natureza e os horrores gerados nas relações ambivalentes com os outros. Os homens são frágeis, finitos e mortais e criam artifícios para o tamponamento da falta. Por isto é tão difícil ser feliz, pois viver não é fácil e desta forma não se pode passar sem suavizações, sejam distrações que nos façam minimizar nossa miséria, ou sejam satisfações substitutivas que as tornem menores.

Nota-se que nesta investigação busca fortalecer o intercâmbio de pesquisa científica entre o Brasil e os diversos países do planeta com o propósito de beneficiar Psicólogos, Psiquiatras, Psicanalistas etc.; e a todos os investigadores interessados no tema sobre o “Desamparo Humano”. Portanto, a referida investigação tem o objetivo de beneficiar os estudiosos da área “Psi” e posteriormente a comunidade científica, atendendo aos seus estudos e suas inquietudes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura é, portanto, o sonho que nos humaniza. Pensar em cultura, por exemplo; a roupa que vestimos, o livro que lemos, a música que ouvimos, a maneira como saudamos os outros. São mitos e rituais que recheiam a nossa vida de significado e sentido. O

conjunto é como uma poética que elabora o passado significa o presente e projeta o futuro. No entanto, todo este acervo é insuficiente para dar conta do desamparo humano, pois temos um corpo, um sexo, amores, paixões e morte, estamos inseridos num campo traumático.

Freud, no Projeto para uma Psicologia Científica, nos diz que a raiz de toda a ética é a dependência prolongada do ser humano em sua infância, pois é nessa dependência primária que se estrutura a capacidade para produzir sonhos.

Por mais que o ser humano se esforce para ser amparado, para atingir a completude e realizar o seu desejo, verifica-se que ele sempre viverá momentos de desamparo, sempre lhe faltará algo, podendo então perceber que a realização de desejo é ilusória, certifica-se que a plenitude só será alcançada com a morte, momento de total inércia. Durante o percurso da existência do ser humano, ele sempre sentirá desamparado e se empenhará para obter proteção (criando, destruindo, alienando, etc.).

“No mal estar na civilização”, Freud diz que o desígnio de sermos felizes que o princípio do prazer nos impõe é irrealizável; mas nem por isso se deve - nem se pode - abandonar os esforços para se aproximar de qualquer modo de sua realização. Com efeito, pode-se adotar diferentes caminhos, porém nenhum destes recursos permitirá que o homem alcance o que deseja.

A vida nos ensina que o mundo não é em nada um “jardim de rosas”, pois todas as ilusões falham: não compensam os sofrimentos e privações de seus iludidos; não exorcizam os terrores da natureza, nem concretizam um além-mundo melhor; não afastam a crueldade do destino, nem satisfazem todas as necessidades; não corrigem as imperfeições da cultura e nem conectam a moral com a felicidade. Como todas as ilusões, a infância de hoje desilude. Para os humanos, nenhuma das desilusões já tentadas e vividas tiveram vida longa e nem futuro garantido.

Verifica-se que a possibilidade do amor apelando ao Outro, o desespero do nada, do vazio primordial, o não assimilável do Outro, da estranheza, da crença religiosa, etc. Todavia, possibilitam uma reflexão acerca do desamparo humano como fenômeno que perpassa a vida humana. Portanto a vida é improvisado, é insistir, é resistir no e ao desamparo.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Birman, Joel. A Sustentável Leveza do Psicanalista: variações sobre o desamparo e a feminilidade. Belo Horizonte: Estudos de Psicanálise. Círculo Brasileiro de Psicanálise, n. 20, 1997.

Costa, Jurandir Freire. O Mito Psicanalítico do Desamparo. Texto apresentado no V Fórum Brasileiro de Psicanálise. Recife: 17 a 20 de junho de 1999.

FOLDER DA SOCIEDADE PSICANALÍTICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, Abril de 2005.

Freud, Sigmund. In: Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro, Imago, 1969.

_____. Projeto para uma Psicologia Científica. (1895). Vol. I.

_____. Três Ensaio sobre a Teoria da Sexualidade. (1905). Vol. VII.

_____. Luto e Melancolia. (1915). Vol. XIV.

_____. Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte. (1915). Vol. XIV.

_____. Sobre o Narcisismo: uma introdução. (1915). Vol. XIV.

_____. Inibições, Sintomas e Ansiedade. (1925 - 1926). Vol. XX.

_____. O Futuro de uma Ilusão. (1927). Vol. XXI.

_____. O Mal-Estar na Civilização. (1929-1930). Vol. XXI.

GARCIA ROZA, Luiz Alfredo. Introdução à Metapsicologia Freudiana. 1. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991.

LAPLANCHE. Freud e a Sexualidade: o desvio biologizante. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.

LAPLANCHE. A Angústia. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. Vocabulário de Psicanálise. 2 ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora LTDA., 1986.

PRADO SILVA, Adalberto et al. Grande Dicionário Brasileiro: melhoramentos. Ilustrado Volume II. São Paulo: Companhia Melhoramentos de São Paulo, Indústrias de Papel, 1975.

RIBEIRO DA SILVA, Antonio Franco. O Desejo de Freud. São Paulo: Iluminuras, 1994.